

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА НЕГАТИВНЫХ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АРТРОПЛАСТИКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

И.Г.Жураев

Доцент, PhD

С.О.Холикова

С.Ж.Саидмуродов

Б.Ж.Дусмаматов

Самаркандского Государственного Медицинского университета
кафедра травматологии и ортопедии.

Университет Зармед, клинический ординатор травматологии и
ортопедии. Самарканд, Узбекистан.

Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи. Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18030284>

ARTICLE INFO

Received: 20th December 2025

Accepted: 21st December 2025

Online: 22nd December 2025

KEYWORDS

Исследования является анализ
отдаленных результатов
лечения пациентов, перенесших
эндопротезирование коленного
сустава (ЭКС).

ABSTRACT

За период с 2013 по 2015 гг. в отделениях
травматологии и ортопедии следующих учреждений:
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» и ГБУЗ
«Республиканская Карельская больница им.
В.А.Баранова» первичное тотальное ЭКС
осуществлено 682 пациентам. Возраст пациентов от
21 до 92 лет (в среднем $58,4 \pm 8,2$ лет). Большинство
(441 чел. - 64,7%) пациентов составили женщины.
Послеоперационная летальность – 0,29% (2 случая).
Выписаны 680 пациентов.

Клиническая оценка функциональных результатов
проводилась по оценочной шкале «The Oxford Knee
Score».

Цель работы: Исследования является анализ отдаленных результатов лечения
пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава (ЭКС).

Материалы и методы: За период с 2013 по 2015 гг. в отделениях травматологии
и ортопедии следующих учреждений: ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» и ГБУЗ
«Республиканская Карельская больница им. В.А.Баранова» первичное тотальное ЭКС
осуществлено 682 пациентам. Возраст пациентов от 21 до 92 лет (в среднем $58,4 \pm 8,2$
лет). Большинство (441 чел. - 64,7%) пациентов составили женщины.
Послеоперационная летальность – 0,29% (2 случая). Выписаны 680 пациентов.
Клиническая оценка функциональных результатов проводилась по оценочной шкале
«The Oxford Knee Score».

Результаты и обсуждение: Отдаленные результаты в течение 5 лет после
артропластики удалось оценить у 583 (85,2%) больных. Инфекция области
хирургического вмешательства (ИОХВ) отмечалась в 32 (5,5%) случаях среди 583.
Поверхностная ИОХВ верифицирована в 27 (4,6%) наблюдениях, глубокая – у 5 (0,85%)
пациентов. В течение первого года после ЭКС умерли 15 (2,5%) пациентов среди 583.

Среди 568 больных, переживших первый год после операции, функциональные результаты распределились следующим образом: отличные и хорошие констатированы в 451 (79,4%) случае, удовлетворительные – в 106 (18,7%). Неудовлетворительные – в 11 наблюдениях (1,9%). К исходу 5-го года наблюдения по разным причинам умерли 44 (7,5%) пациента среди 583. Пятилетний срок после артропластики пережили 539 больных. Среди них отличные и хорошие результаты верифицированы в 354 (65,7%) наблюдениях, удовлетворительные – в 151 (28,0%), а неудовлетворительные – в 34 наблюдениях (6,3%).

При анализе этих данных привлекают внимание следующие факты: через 5 лет после ЭКС констатируется отчетливая тенденция снижения количества отличных и хороших функциональных результатов. При этом увеличивается численность контингента с удовлетворительными и неудовлетворительными результатами лечения. Рост числа больных с неудовлетворительными результатами лечения через 5 лет после артропластики, вероятно, в какой-то мере связан с износом импланта. Выявлено, что на частоту неудовлетворительных функциональных результатов также влияют такие прогностические критерии как: возраст, пол, характер сопутствующей патологии, стадия остеоартрита, состояние тканей при первичной операции и др. Все эти факторы оценены количественно. На основании последнего создан программный продукт, позволяющий прогнозировать неудовлетворительные результаты в отдаленные после артропластики сроки.

Вывод: Прогноз развития неудовлетворительных функциональных результатов ЭКС, а также выявление факторов риска возможны на основании количественной оценки прогностических критериев. Это позволяет уточнить показания и противопоказания к первичному эндопротезированию коленного сустава.

1. Ф.И.О. (полностью)	Жўраев Илҳом Ғуломович
2. Полное название ВУЗа	Самаркандский государственный медицинского университет
3. Название работы	Возможности прогноза негативных отдаленных результатов артропластики коленного сустава
4 Ф.И.О. научного руководителя (полностью) с указанием должности, ученой степени, звания	Доцент, PhD И.Ғ.Жўраев
5. Почтовый адрес, телефон, E-mail автора (действующий), с которым будет вестись переписка	+998-91-298-22-59, jurayev.ilhom@list.ru

1. Ф.И.О. (полностью)	Холикова Саёра Ойбековна
-----------------------	--------------------------

2. Полное название ВУЗа	Университет Зармед, клинический ординатор травматологии и ортопедии. Самарканд, Узбекистан.
3. Название работы	Возможности прогноза негативных отдаленных результатов артропластики коленного сустава
4 Ф.И.О. научного руководителя (полностью) с указанием должности, ученой степени, звания	Доцент, PhD И.Ф.Жўраев
5. Почтовый адрес, телефон, E-mail автора (действующий), с которым будет вестись переписка	+998-91-298-22-59, jurayev.ilhom@list.ru

1. Ф.И.О. (полностью)	Саидмуров Санжар Журамуродович
2. Статус.	Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи врач травматолог.
3. Название работы	Возможности прогноза негативных отдаленных результатов артропластики коленного сустава
4. Ф.И.О. научного руководителя (полностью) с указанием должности, ученой степени, звания	Доцент, PhD И.Ф.Жўраев
5. Почтовый адрес, телефон, E-mail автора (действующий), с которым будет вестись переписка	+998-91-298-22-59, jurayev.ilhom@list.ru

1. Ф.И.О. (полностью)	Дусмаматов Бехруз Журабекович
2. Статус (студенты, резиденты магистратуры, клинические ординаторы, диссертанты)	студент 6-го курса Педиатрического факультета
3. Полное название ВУЗа	Самаркандский государственный медицинского университет
4. Название работы	Возможности прогноза негативных отдаленных результатов артропластики коленного сустава
5. Ф.И.О. научного руководителя (полностью) с указанием должности, ученой степени, звания	Доцент, PhD И.Ф.Жўраев

6. Почтовый адрес, телефон, E-mail автора (действующий), с которым будет вестись переписка	+998-91-298-22-59, jurayev.ilhom@list.ru
--	--

